

Gesetze zitieren

Die nachfolgenden Informationen orientieren sich an den Konventionen zum Zitieren im Fachgebiet Recht. Falls Sie durch die Betreuer*innen der Arbeit konkretere Vorgaben erhalten haben, nutzen sie diese bevorzugt.

JURISTISCHES ZITIEREN/ALLGEMEINES

- Quellenangaben stehen als vollständiger Nachweis im Literaturverzeichnis und werden im Fließtext in Klammern (Textnachweis) oder Fußnoten zitiert.
- Statt Seiten können in juristischen Quellen äquivalent auch Randnummern (Rn.) angegeben werden.

GESETZE

- Gesetze werden i. d. R. nicht ins Literaturverzeichnis eingetragen, sondern je nach Zitierweise im Textnachweis oder einer Fußnote als Quelle genannt.
- Bei alleiniger Nennung und erstmaliger Erwähnung im Text werden Gesetze und Rechtsnormen mit dem vollen offiziellen Titel angegeben (z.B. Strafgesetzbuch). Wird im weiteren Text auf einen Paragraphen oder Artikel des betreffenden Gesetzes verwiesen, dann erfolgt die Wiedergabe als Kurztitel (z.B. StGB). Die Kurztitel finden sich in der Übersicht des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (www.gesetze-im-internet.de).
- Die vollständige Quellenangabe muss dabei die Information über Paragraph, Absatz, Buchstabe und Kurztitel enthalten.

Bsp.: § 1 Absatz 1 Satz 1a StGB.

Wird die geltende Fassung eines Gesetzes zitiert, sind weitere Angaben unnötig - Wird auf eine andere Fassung des Gesetzes verwiesen, dann muss das offizielle Datum der Veröffentlichung angegeben werden (vom =“v.“ oder: „in der Fassung vom“=“idF v.“) bzw. das Datum des Inkrafttretens („in Kraft getreten am“).

KOMMENTARE

Kommentare werden in das Literaturverzeichnis aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass die jeweils aktuelle Auflage zitiert wird.

Gibt es einen Alleinbearbeiter nennt man i. d. R. den Nachnamen des Bearbeiters, den Kurztitel des Kommentars, den Paragraphen und die Randnummer.

Bsp.: Joecks, Studienkommentar, StGB, 2 Aufl., § 26 Rn. 2.

Gibt es einen Herausgeber und mehrere Bearbeiter nennt man i. d. R. den Nachnahmen des Bearbeiters, „in:“ Herausgebarnachname oder Kurztitel des Kommentars, den Paragrafen und die Randnummer.

Bsp.: Eser, in: Schönke/Schröder, §14 StGB Rn. 3.

RECHTSPRECHUNG/GERICHTSENTSCHEIDUNGEN

- Wie Gesetze werden Gerichtsentscheidungen nicht in das Literaturverzeichnis aufgenommen.
- Bei Gerichtsentscheidungen muss in jedem Fall das entscheidende Gericht (mit Gerichtskürzel und Gerichtsort), außerdem das Datum der Entscheidung, das Aktenzeichen, die Fundstelle und die Randnummer bzw. Seitenzahl.

Bsp.:

OVG XY, Urteil vom XX.XX.XXXX, Aktenzeichen XY, NJW 2020, 2332.

Gericht, Entscheidung, Aktenzeichen, Fundstelle, Randnummer/Seite.

